

**TÚSLIK ARAL BOYLARINDAĞI JASALMA KÓLLERDE BALIQLARDI
BAĞIP, ÓSIRIW USHIN BALIQ JEMLERIN TAYARLAW USILLARI**

Seytnazarov S K Aytbaeva X.M

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751771>

***Annotatsiya** Usı ilimiy jumista jasalma háwizlerde bağılatuǵın baliqlar ushin arnawlı jemlerdi tayarlaw usillari berilgen, Baliqlar jemi xlorella quramında kerek bolatuǵın beloklar, uglevodlar miqdarları kórsetilgen.*

***Аннотация** В данной научной работе приведены методы приготовления специальных кормов для рыб, выращиваемых в искусственных водоёмах. Приведены данные о содержании необходимых белков и углеводов в хлорелле, входящей в состав кормов.*

***Annotatsiya** Ushbu ilmiy ishda sun'iy hovuzlarda boqiladigan baliqlar uchun maxsus yemlarni tayyorlash usullari berilgan. Baliqlar yemining tarkibida xlorellada mavjud bo'ladigan zarur oqsillar va uglevodlar miqdorlari ko'rsatilgan.*

***Abstract** This scientific work presents methods for preparing special feeds for fish cultivated in artificial ponds. It provides information on the amounts of essential proteins and carbohydrates found in Chlorella included in the feed composition.*

***Gilt sózler;** beloklar, uglevodlar, shrot, omixta, granulalar, karp, xlorella*

Ózbekstan mámleketinde baliqshılıq tarawın jetilistiriw hám rawajlandırıw búgingi kúnde eń áhmiyetli wazıypalardan esaplanadı. Háwiz baliqshılıǵında paydalanatuǵın baliq jemleri ápiwayı hám kompleksli bolıwı zárúr. Bunnan basqada baliqlar azıqları eki toparǵa bólinedi [1].

- 1) Ósimliklikten tayarlanǵan ot jemler
- 2) Haywanlardan tayarlanǵan jemler

Ósimliklerden tayarlanatuǵın ot jemler tiykarınan – gúnjara xam shrot – maylı ósimlikler dánlerinen tayarlanadı. Ósimliklerden tayarlanǵan jemlerdiń quramında beloklar 30-40-% maylar 7=8%, uglevodlar 30-40 % átirapında boladı [2]. Azıqlıq zatlarıń quramı joqarıdaǵı day bolıp kórsetilse Qaraqalpaqstan aymaǵında kóp ushırasatuǵın karp ham aq amur baliqların baǵıwda kóp ónim alıwǵa boladı

Bulardan basqa gúrish shıǵındısı yaǵnıy kepek, biyday, arpa, júweri hám mákke dánleri maydalanıp, digirmannan ótkerilip sońınan gúnjara hám shrot penen qosılıp háwiz yáki kishi kóllerdegi baliqlarǵa berilse baliqlardıń tez rawajlanıwına tásir kórsetedi. Gúrish usaǵı, biyday, júweri, másh, loviya hám soya dánleri aralaspasınan tayarlanǵan «Omixta» jemi sıpatlı jem esaplanadı. Bul jemge bir kletkalı suw otı espalanǵan xlorella qosılsa baliqlardıń tez rawajlanıwına erisiledi.

Haywanlardan tayarlanatuǵın ónimler ishinde eń paydalısı baliq unı esaplanadı. Baliq unın tayarlawda tiykarınan soyılǵan mal shıǵındıları, súyek unı biyday yáki mákke unı aralaspasınan «omixta» jemi tayarlawǵa boladı. İlimiy dereklerde

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANIW XII RESPUBLIKALIQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

kópshilik balıqshılıq penen shuǵıllanatuǵın mámleketlerde jawın qurtı, mollyuska, krevetka dárya shayanı balıqlar ushın toyımlı azıq sıpatında beriletuǵın ayılǵan.

Qaraqalpaqstan shárayatında organikalıq zatlarǵa yaǵnıy shirindilerge bay topiraqlarda jawın qurtları kóp ushırasadı. Olardı jıynap alıp mákkeniń, júweriniń yáki biydaydıń dánlerin digirmannan irilew etip ótkerilgen unı menen qarıp, aralastırıp soń gósh maydalaǵısthan ótkerip uzınlıǵı 3-4 mm bolǵan granulalar tayarlawǵa boladı. Bul azıq ónimler birinshiden Qaraqalpaqstan shárayatında ańsat tabıladı, ekinshiden arzan ham úshinshiden balıqlardı tez semirtetuǵın belok, uglevod, may ham vitaminlerge bay awqat esapladı.

Balıqlar jemin tayarlawda tiykarınan awqat quramındaǵı beloklardıń yaǵnıy protein muǵdarına itibar zárúr. Aralaspawqat quramında beloklar muǵdarı kórsetkishi tómendegishe. Arpanıń quramında 10%, lobiyada 22%, mákkede 14%, soyada 39% qattı biydayda 12% hám jumsaq biydayda 13,8 % átipında belok boladı. Biz azıqlar aralaspasın tayarlawda azıq ónimlerdiń quram bólegine itibar bersek tayarlaǵan azıqlıq zatlar quramı sıpatlı boladı. Ásirese beloklı awqatlar balıqlardıń tez ósip rawajlanıwın támiyinleytuǵın tiykarǵı faktorlar esaplanadı. Bul azıqlar tiykarınan, aq amur ham dón mańlay balıqları ushın paydalı awqatlar esaplanadı

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ивлев В. С. Экспериментальная экология питания рыб. — Москва: Пищепромиздат, 1953.
2. Пирожников П. Л. Питание рыб (сем. карповых) в приустьевых районах // *Зоологический журнал*. — 1950.